

MsC. Miklalis Reyes Miyares

Universidad de Oriente. Cuba

miklalis.reyes@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0003-2223-6009>

PhD. Rosa de la Caridad Espinosa Rodríguez

Universidad de Oriente. Cuba

rosaer@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-8612-1262>

MsC. Rosa Hilda González Mesa

Universidad de Oriente. Cuba

rosahildagonzalezmesa@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2097-6521>

Cómo citar este texto:

Reyes Miyares, M., Espinosa Rodríguez, R. C., González Mesa, R. H. (2026). Orientación cultural hacia la gestión histórico-vivencial: un análisis desde la formación posgraduada del profesor de historia en la educación preuniversitaria. *Investigamos*. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 104-119. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20126253>

Recibido: 1 de octubre de 2025.

Aceptado: 30 de octubre de 2025.

Publicado: mayo 2026.

Catalogado por:

ORIENTACIÓN CULTURAL HACIA LA GESTIÓN HISTÓRICO-VIVENCIAL: UN ANÁLISIS DESDE LA FORMACIÓN POSGRADUADA DEL PROFESOR DE HISTORIA EN LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA

CULTURAL ORIENTATION TOWARDS HISTORICAL-EXPERIENTIAL MANAGEMENT: AN ANALYSIS FROM THE POSTGRADUATE TRAINING OF THE HISTORY TEACHER IN PRE-UNIVERSITY EDUCATION

Miklalis Reyes Miyares

Máster en Ciencias de la Educación. Profesora Asistente. Universidad de Oriente. Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2223-6009>
miklalis.reyes@uo.edu.cu

Rosa de la Caridad Espinosa Rodríguez

Doctora en Ciencias Pedagógicas. Profesora Titular. Universidad de Oriente. Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8612-1262>
rosaer@uo.edu.cu

Rosa Hilda González Mesa

Máster en Ciencias de la Educación. Profesora Auxiliar. Universidad de Oriente. Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2097-6521>
miklalis.reyes@uo.edu.cu

...

Correspondencia: miklalis.reyes@uo.edu.cu

RESUMEN

El trabajo que se presenta es parte de una investigación doctoral, en él se socializa elementos teóricos de un modelo pedagógico. La necesidad de aplicar una Pedagogía Emergente y Crítica renueva formas de trabajo para perfeccionar la función docente-metodológica que conduzca al logro de resultados de aprendizajes y a las exigencias de la Agenda 2030. En esta búsqueda se asume, como propósito, estructurar acciones pedagógico-didácticas que sistematicen formas de trabajo que profesionalicen a los docentes de historia en su gestión y den respuestas novedosas a los problemas que limitan la formación de un pensamiento histórico en los egresados de nivel medio superior. Para la concreción de la propuesta fue necesario emplear métodos de nivel teórico y empírico, además de las técnicas para recoger y procesar información, de los cuales se empleó en el estudio diagnóstico, el análisis documental, entrevistas y encuestas a profesionales de la educación para conocer el estado real del problema.

Palabras clave: profesionalización pedagógica, orientación cultural, decisiones pedagógicas.

Abstract

The work presented is part of a doctoral research, in which theoretical elements of a pedagogical model are socialized. The need to apply an Emerging and Critical Pedagogy renews ways of working to perfect the teaching-methodological function that leads to the achievement of learning results and the demands of the 2030 Agenda. In this search, the purpose is to structure pedagogical-didactic actions that systematize ways of working that professionalize history teachers in their management and give novel responses to the problems that limit the formation of historical thinking in high school graduates. In order to implement the proposal, it was necessary to use theoretical and empirical methods, in addition to techniques for collecting and processing information, which were used in the diagnostic study, documentary analysis, interviews and surveys of education

professionals to find out the real state of the problem.

Keywords: pedagogical professionalization, cultural orientation, pedagogical decisions.

ORIENTAÇÃO CULTURAL PARA A GESTÃO HISTÓRICO-LIVIOSA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA DO PROFESSOR DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-UNIVERSITÁRIA

Resumo

O trabalho apresentado faz parte de uma pesquisa de doutorado, na qual são socializados elementos teóricos de um modelo pedagógico. A necessidade de aplicação de uma Pedagogia Emergente e Crítica renova formas de trabalhar para aperfeiçoar a função ensino-metodológica que conduz ao alcance dos resultados de aprendizagem e às demandas da Agenda 2030. Nessa busca, assume-se o propósito de estruturar ações pedagógico-didáticas, que sistematizem formas de trabalho que profissionalizem os professores de história na sua gestão e forneçam respostas inovadoras aos problemas que limitam a formação do pensamento histórico nos egressos do ensino médio. Para a concretização da proposta foi necessária a utilização de métodos teóricos e empíricos, além das técnicas de coleta e tratamento de informações, das quais foram utilizadas no estudo diagnóstico, análise documental, entrevistas e pesquisas com profissionais da educação para conhecer a real situação da o problema.

Palavras-chave: profissionalização pedagógica, orientação cultural, decisões pedagógicas.

ORIENTATION CULTURELLE VERS LA GESTION HISTORIQUE-LIVIENNE : UNE ANALYSE DE LA FORMATION POSTGRADUÉE DU ENSEIGNANT D'HISTOIRE DANS L'ENSEIGNEMENT PRÉ-UNIVERSITAIRE

Résumé

Le travail présenté fait partie d'une recherche doctorale, dans laquelle sont socialisés les éléments théoriques d'un modèle pédagogique. La nécessité d'appliquer une Pédagogie Émergente et Critique renouvelle les façons de travailler pour perfectionner la fonction pédagogique et méthodologique qui conduit à l'obtention des résultats d'apprentissage et des exigences de l'Agenda 2030. Dans cette recherche, l'objectif est de structurer les actions pédagogiques et didactiques, qui systématisent les méthodes de travail qui professionnalisent les professeurs d'histoire dans leur gestion et apportent des réponses innovantes aux problèmes qui limitent la formation de la pensée historique chez les diplômés du secondaire. Pour réaliser la proposition, il a été nécessaire d'utiliser des méthodes théoriques et empiriques, en plus des techniques de collecte et de traitement de l'information, qui ont été utilisées dans l'étude diagnostique, l'analyse documentaire, les entretiens et les enquêtes auprès des professionnels de l'éducation pour connaître l'état réel de la situation. le problème.

Mots clés : professionnalisation pédagogique, orientation culturelle, décisions pédagogiques.

INTRODUCCIÓN

La profesionalización pedagógica constituye un elemento esencial en la proyección y ejecución de la Educación de Avanzada. Este proceso es considerado desde múltiples aristas, donde cabe destacar que la mayoría de los autores concuerdan en que se profundiza en el proceso de autonomía del profesional respecto a la solución de tareas, problemas que requieren no solo de conocimientos, habilidades y valores, sino de la forma concreta en que su preparación permita desarrollar actitudes y capacidades para aplicarlas e implementarlas con calidad y pertinencia en la profesión.

Se justifica, en tanto la necesidad de contribuir a lograr vivencias históricas por los docentes, toma en cuenta las relaciones afectivo-cognitivas, en especial las herramientas pedagógicas para lograr el sentido histórico en comunión con los símbolos de esta misma naturaleza, todo ello, sin lugar a dudas contiene relaciones inter y transdisciplinarias con objetos concomitantes en ciencias como la sociología, la psicología y la historia, particularmente en la transposición de la lógica integradora de la historia a la profesión educativa.

En esta dirección, la preparación didáctico- pedagógica constituye punto de prioridad en la educación posgraduada debido a la misión de interpretar el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro en aras de preservar la identidad, de manera que los docentes logren dar solución a las interrogantes qué y cómo enseñar para que los estudiantes aprendan de forma vívida y significativa esta importante materia de estudio. En Cuba, dicha preparación se lleva a cabo a través de las funciones: docente-metodológica, educativa y la de investigación-superación para las cuales es necesario empoderarlos con las herramientas didácticas necesarias para que la enseñanza de la historia cumpla sus objetivos.

La contribución al desarrollo del pensamiento histórico y consecuentemente a la conciencia histórica en los estudiantes, exigen que las acciones pedagógicas y didácticas que comportan la mediación de los docentes en su modo de actuación faciliten operaciones mentales, el desarrollo de experiencias que contribuyan a la apropiación del contenido con experiencias vivenciales sobre el tiempo y el espacio. En la formación del pensamiento histórico es necesario una orientación hacia el contenido, los métodos y los medios para propiciar las formas de significación histórica, el modo de orientación externa según las formas comunicativas de la vida social; el modo de orientación interna; en relación con la identidad histórica y la autocomprensión, los valores y el razonamiento moral. (Rüsen, 2016)

De ahí, que en consecuencia con lo anterior la planeación, organización, implementación y evaluación de las acciones pedagógico-didácticas que acompañan la mediación de los docentes de historia para lograr el vínculo entre vivencias históricas y pensamiento histórico e influir con mayor solidez en el conocimiento histórico sea considerado por los autores de la presente gestión histórico-vivencial.

Sin embargo, la práctica pedagógica y la experiencia alcanzada por los autores revelan que existen insuficiencias en la dirección de la preparación didáctico- pedagógica de los docentes de historia para mediar con las herramientas didácticas en el desempeño profesional que se exige a su modo de actuación con la gestión histórico-vivencial. Desde estas limitantes se determina como problemática: insuficiencias en la

preparación de los docentes de historia en la relación de lo cognitivo- afectivo que limitan el modo de actuación en el logro del pensamiento histórico en los estudiantes de la educación preuniversitaria.

En conjunción lógica, la finalidad del presente trabajo radica en analizar las exigencias de la gestión histórica vivencial en la educación de posgrado que contribuya a la transformación de las prácticas docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La instrumentación del presente trabajo se concreta en el método de sistematización teórica y el histórico- lógico.

RESULTADOS

Consideraciones teóricas

En la educación posgraduada se construyen y reconstruyen críticamente los conocimientos, vivencias y experiencias, lo cual es importante para el desarrollo de la actividad docente metodológica, la identificación de las posibilidades y limitaciones profesionales existentes para sus actuaciones y regulación de estas.

Desde la lógica de la ciencia en su transposición a la lógica de la profesión, se reconoce que la orientación cultural en la gestión histórico vivencial constituye un elemento multidimensional que expresa una necesidad para la enseñanza de la historia en relación con la comprensión, apropiación del pasado, presente, futuro, considerado como impulsor de la formación del pensamiento histórico, en tanto integrante de la conciencia histórica en la formación ciudadana desde el sustento teórico de la Historia social. Se toma en cuenta su visión integradora y problematizadora, esencial no solo para la investigación histórica sino para la dirección del aprendizaje de la historia.

De ahí, que se valora el lugar de las vivencias en el contenido de la profesión, a partir de la relación de lo afectivo con lo cognitivo que se establece en el proceso educativo.

En tal sentido, los docentes que imparten Historia durante el ejercicio permanente de la profesión deben lograr una cultura histórica profesional que les permita establecer la relación símbolo-emoción-sentimientos para que los estudiantes logren empoderarse del contenido histórico, creen y decodifiquen símbolos, perciban, capten, imaginen, sientan a partir de la activación de los sentidos en estrecho vínculo con lo cognitivo y lo afectivo dejando huellas perdurables en la subjetividad según el grado de motivación y estímulo alcanzado.

Se entiende por cultura histórica profesional:

“Al sistema de contenidos y relaciones que el docente establece en sus contextos de actuación, caracterizado por un adecuado dominio de las relaciones histórico-culturales y procederes didácticos interdisciplinarios que le permiten concebir, diseñar, ejecutar y evaluar acciones profesionales desde una perspectiva historicista con una elevada dinámica integradora para potenciar la formación de sus alumnos, lo que consolida sus modos de actuación profesional”.

(Licea Milán, 2007).

La gestión histórico-vivencial en un primer acercamiento es considerado como un proceso de planeación, organización, implementación y evaluación de las acciones pedagógico-didácticas que acompañan la mediación de los docentes, estimulador de lo emotivo para lograr el vínculo entre formación de vivencias históricas y consecuentemente del pensamiento histórico e influir con mayor solidez en la comprensión pasado-presente- futuro (Reyes Miyares, Espinosa Rodríguez y Justis Katt, 2022).

Su implementación en la práctica pedagógica requiere de una orientación cultural para determinar y seleccionar el contenido de la enseñanza que pueda movilizar la contradicción histórica pasado-presente (hechos, fenómenos y procesos, personalidades, grupos, sectores, clases y otros actores de la Historia de Cuba) a fin de ser utilizados para perfeccionar la relación emocional, particularmente su incidencia con lo significativo histórico sustentado en la relación cognitivo- afectiva, mediante procedimientos, técnicas, medios que promuevan situaciones de aprendizaje histórico y su sistematización .

En esta orientación cultural particular importancia ocupa el condicionamiento previo para lo vivencial que representa el proceso formativo del docente para dar tratamiento didáctico a partir de la apropiación por él del contenido y las vías para la ejecución del contenido.

Se requiere tener en cuenta la organización y aplicación de técnicas a partir de la caracterización de los alumnos, el objeto y objetivo de la temática, la dosificación del contenido y selección crítica –analítica de las fuentes así como el interés que se despierte por la historia local a partir de las propias contradicciones que puedan generarse de algunas de ellas para el logro de la indagación, descubrimiento, o redescubrimiento del contenido histórico sobre la base que permitan colocarse en el lugar de los protagonistas del pasado.

En este proceso el docente debe orientarse a la determinación de los niveles de empatía histórica de sus estudiantes y caracterizarlos, reconociendo cuáles son los predominantes, para lograr la proyección de las acciones, tareas y actividades a fin de contrarrestar las problemáticas que puedan buscar sus soluciones con niveles muy inferiores de empatía histórica, donde predomine el presentismo y se tergiversen los códigos históricos de un periodo o etapa histórica según la clase, grupo social, ideología, normas, valores, creencias, educación, representaciones sociales, contexto geográfico, grupo etario, sexo y otros aspectos.

El docente se preparará para:

- La toma de posiciones que connoten la necesidad de asociar en el proceso de enseñanza - aprendizaje lo cognitivo, metacognitivo, axiológico y comunicativo a lo sentido, propiciando colocarse en el lugar del otro o los otros en el pasado histórico.
- Indagación de las representaciones históricas previas (deconstrucción) para formar nuevas representaciones, a partir de las situaciones de aprendizaje (reconstrucción) que permiten las fuentes seleccionadas.

- Determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, a fin de considerarlos para lograr el accionar didáctico que concrete estrategias cognitivas pertinentes que contribuyan a darle sentido a la historia (vivenciar) por los estudiantes en un aprendizaje desarrollador basado en un proceso cognoscitivo experiencial
- -Problematización y contraposición de diversas fuentes que motiven la búsqueda e indagación más cercana a la verdad mediante elementos integradores de la cultura, arte, política, economía, costumbres, códigos epocales y relaciones sociales en la que sientan la necesidad de ampliar sus conocimientos históricos.

CONCLUSIONES

Empoderar a los docentes de las acciones pedagógicas y didácticas que comportan la gestión histórico- vivencial fortalecerá la relación entre la situación de aprendizaje histórico en las condiciones de comunicación que establezcan hilos cognitivo-afectivo con el pasado, así como la determinación y concreción de los métodos, procedimientos, técnicas y estrategias en el logro de una historia sentida y vívida que solucionen problemáticas de aprendizaje, las que interrelacionadas darán solución paulatina y sistemática a los objetivos de la enseñanza.

REFERENCIAS

- Álvarez de Zayas, R. M. (2001). *El desarrollo de la identidad y la enseñanza de la Historia. La Habana*. Congreso Internacional Pedagogía.
- Ausubel, D. P. (1963). *The Psychology of Meaningful Verbal Learning*. New York: Grune & Stratton.
- Barrabí Guardiola, N., Núñez Valerino, M. A, Segura Aguilar, Y. (2020) La historia, sus retos en el siglo XXI, para potenciar la memoria histórica. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 9(2). <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/rccs/article/view/2130>
- Barrabí, N. (2019). *El tratamiento didáctico a la memoria histórica en la formación inicial del profesional de la educación primaria*. [Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba].
- Bestard Aroche, B. L., Maceo Álvarez, E. (2020). La empatía histórica en la enseñanza de la Historia de Cuba y la formación del profesional universitario a partir de la perspectiva de José Martí: Array. *Maestro y Sociedad*, 309-321. <https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5295>
- Bestard, B. (2018). *La empatía histórica en el proceso de formación humanística y humanista del profesional de la educación desde la perspectiva martiana*. [Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba].
- Castillo Martínez, M. E. (2001). *La formación del modo de actuación profesional del profesor de Historia: Una*

propuesta metodológica desde la enseñanza de la Historia de Cuba. [Tesis Doctoral presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP Enrique J. Varona].

Díaz, H. (2002). *Enseñanza de la historia. Selección de lecturas.* La Habana: Pueblo y Educación.

Leontiev, N. (1981). *Actividad conciencia personalidad.* La Habana. Editorial: Pueblo y Educación.

Licea Milán, D. V. (2007). *Las relaciones interdisciplinarias desde la enseñanza de la historia en la formación del profesor Integral de Secundaria Básica y su aporte a la cultura histórico profesional.* [Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico Frank País. Santiago de Cuba].

Mengana, W. (2015) *Contribución de la historia local al desarrollo de la cultura histórico- profesional en la formación inicial de estudiantes de carreras pedagógicas.* [Tesis doctoral. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente].

Nápoles Ramírez, Y. (2017). Reflexiones acerca del tratamiento de la personalidad en la historia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesional de la educación. *Maestro y Sociedad*, 14(1), 97-106. <https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/2049>

Reyes Miyares, M., Espinosa Rodríguez, R. C., Justis Katt, O. (2022). Estrategia de profesionalización en lo histórico-vivencial en la formación continua del profesor de historia. *EduSol*, (1), 61. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9538313>

Rüsen, J. (2016). *Contribuições para uma teoria Didática da História. Organização e tradução de Maria Auxiliadora Schmidt, Estevão C. de Rezende Martins.* Curitiba: WA Editores.

Santisteban, A., González, N., Pagès, J. (2010). Una investigación sobre la formación del pensamiento histórico. *Metodología de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*, 115-128. https://www.academia.edu/download/84015540/Una_investigacin_sobre_la_formacin_del_p20220412-1-ta5wsw.pdf

Vigotsky, L. S. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores.* La Habana: Científico-Técnica

Contribución Autoral

Autor Principal: Diseño, elaboración teórica y metodológica y propuesta.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos